

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2025-YIL APREL. NAVBATDAN TASHQARI SON

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 441 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ПРИНЦИПЫ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	12
Набиев Дилмурод Хамидуллаевич	
YaShIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLASH TIRISH TA'SIRIDA MEHNAT BOZORINING TRANSFORMASIYASI	19
Abduraxmanov Kalandar Xo'jaevich	
РОЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА В ПОВЫШЕНИИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ	26
Гулямов Саидахор Саидахмедович, Икрамов Мурат Акрамович, Очилов Акрам Одилович	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASH MAQSADIDA "YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH ZARURATI	33
O.X. Hamidov, D.Sh. Yavmutov	
ESG-ИНСТРУМЕНТАРИЙ КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	38
Татьяна Юрьевна Анопченко, Сергей Вадимович Ревунов, Роман Вадимович Ревунов	
TRANSITION OF RUSSIAN REGIONS TO A CLOSED-LOOP ECONOMY	49
Nikonov Sergey Mikhailovich, Ochilov Akram Odilovich, Filipenko Alexander Alexandrovich	
"YASHIL" IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TUZILISHI	53
Navruz-Zoda Baxtiyor Negmatovich	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ДРАЙВЕР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА И МОДЕРНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ В УЗБЕКИСТАНЕ	59
Зокирова Нодира Каландаровна	
KREATIV IQTISODIYOT VA UNING INDUSTRIYA TURLARINING NAZARIY MASALALARI	64
Mamayunus Pardaev, Obid Pardaev, Akram Ochilov	
EKOLOGIK OMILLARNI HISOBGA OLGAN HOLDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHDA ERISHISH	73
Saidov Muhammadali Hakimovich, Ochilov Akram Odilovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
INNOVASION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI KOOPERASIYASINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	81
Raxmatulla Ergashev	
KARTOSHKKA MOSLANUVCHAN NAVLARI TURLI EKISH MUDDATLARI VA MULCHALASHLARDA HOSILDORLIGI HAMDA IQTISODIY SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI	86
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Toshpulatova Surayyo Tulqin qizi, Ismayilov Alisher Isroilovich	
YASHIL IQTISODIYOT – INNOVATSION RIVOJLANISHNING KALITI	90
Mirzayev Kulmamat Djanakovich, Usmonov Murodjon Dusmurot o'g'li	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ» В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	93
Сайёра Насимовна Хамраева	
SABZAVOT (SHIRIN) MAKKAJO'XORI AJRATILGAN MOSLANUVCHAN NAV-DURAGAYLARINI ASOSIY VA TAKRORIY EKINLAR SIFATIDA TURLI MUDDATLARDA YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	97
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Nurillaev Ilhom Xolbek o'g'li, Jabborov Botir Shukurovich	
ZAMONAVIY BOZOR MUNOSABATLARIDA SAVDONI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA USLUBIY JIHATLARI	101
Ivatov Irisbek	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	105
Yadgarov Akram Akbarovich, Abdiyeva Flora Botir qizi	
GREEN ECONOMY: GLOBAL PERSPECTIVE AND UZBEKISTAN'S PATH	110
Dilmurod Mirza-Akhmedovich Rasulev, Dildorakhon Ulugbek kizi Shomuradova	
OLIY TA'LIM XIZMATLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TARG'IB QILISH BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI	113
Musayev Bekjon Shukurillayevich	

TURIZM INDUSTRIYASINI BARQAROR STRATEGIK RIVOJLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN USULLAR TAHLILI	116
Turdibekov Xasan Ibragimovich	
ЗЕЛЁНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ФАКТОРЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	120
Орипов Ильхом Абдуллаевич	
Перспективы развития цифровой трансформации в Республике Узбекистан	128
Мусабеков Джорабек Хакимджанович, Воронин Сергей Александрович	
YASHIL IQTISODIYOT – BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA.....	133
G.Erkayeva	
Barqaror ish o'rinlarini yaratishda yashil iqtisodiyotning o'rni	138
Qo'chqorov G'aybulla Fayzullayevich, Qo'ziyeva Shaxnoza Bozor qizi	
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	141
Фазлитдин Бахадирович Аминов	
RESPUBLIKADA EKOLOGIK TOZA MAHSULOT YETISHTIRISH ASOSIDA ELEKTRON SAVDONI RIVOJLANTIRISH.....	145
Q. J. Mirzayev, F. F. Ulug'murodov	
Qoraqalpog'istonda sanoatni restruktizatsiyalash va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish: muammolar, istiqbollar va statistik tahlillar	150
Abipova Gulmira Salavatdinovna	
CHORVACHILIK XO'JALIKLARINI RIVOJLANTIRISHDA AGLOMERATSIYANING AHAMIYATI.....	153
Xusainov Oybek Jabborovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYASINING KOMPANIYA UCHUN AHAMIYATI.....	156
Ergashev Toxir Kurbanovich, Toxirova Nigora Zokirjon qizi	
CHORVACHILIK KLASSTERLARI VA AGLOMERATSION RIVOJLANISH: O'ZARO TA'SIR VA SYNERGIYALAR	161
Xusainov Oybek Jabborovich 161	
HUDUDLARNING INNOVATSIYON SALOHİYATINI VAHOLASH	165
J.A. Ismatullayev, A. Do'lanov	
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	171
Нафасов Тохиржон, Г. П. Эркаева	
Mamlakatimizda ishsizlikni kamaytirishga qaratilgan islohotlar.....	174
Djurayev Olimjon Narkulovich	
USE OF THE ADVANCED EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES OF FARMING AND HOUSEHOLDS....	178
Ochilova Nargiza Akramovna	
SHAHAR AGLOMERATSIYALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	181
Xidayatova Nigora Shorakibovna	
IQTISODIY O'SISHDA MEHNAT MIGRATSIYASINING AHAMIYATI.....	184
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Ne'matullo o'g'li	
TURIZMNIDA RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	189
Qosimov Jahongir	
РЫНОК ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В ТУРИЗМЕ В УСЛОВИЯХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ.....	192
Ташмаматов Садирдин Нажмиддинович	
O'zbekistonda turizm sohasida faoliyat yuritayotgan kadrlar malakasini oshirishda dual ta'limdan foydalanishni boshqarish.....	196
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo'tabarxon Abdumalik qizi	
МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA AUTSORSING XIZMATLARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	201
Nasiba Ergasheva	
KORXONALARDA XODIMLARNI BOSHQARISHNING ASOSIY TAMOYILLARI	207
Djurayev Olimjon Narkulovich, Nurullayeva Vazira O'ktamovna	
ЗЕЛЁНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ	211
Номазов Бахром Бобомурадович	

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ESG В ФИНАНСОВУЮ СФЕРУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	215
Алимова Азиза Шерзатовна	
THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL TECHNOLOGIES ON MANAGEMENT	219
Ergashev Tokhir Kurbanovich, Tohirova Nigora Zokirjon kizi	
ЎЗБЕКISTONNING “YASHIL IQTISODIYOT STRATEGIYASI”NI AMALGA OSHIRISHNING ZARURIYATI VA ISTIQBOLLARI	224
Ergasheva Nazira Muratovna, Soyibov Mirjon Bekjonovich	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ	227
Алимова Муниса Юлчиевна	
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ.....	232
Расулов Нозимжон Набиджонович	
AGLOMERATSIYA VA IQTISODIY O‘SISH: SABAB–OQIBAT ALOQASI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)	236
Xidoyatova Nigora Shorakibovna	
KORXONALARNING SOLIQ IDORALARIDA HISOBGA OLINISHIDAN HOSIL BO‘LGAN ORTIQCHA TO‘LOVLARINI VOJXONA TO‘LOVLARIDA HISOBGA OLISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	239
Boykabilov Bahodir Mustafaevich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARGA INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI	242
Egamberdiyeva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o‘g‘li	
ORGANIK QISHLOQ XO‘JALIGIDA “IXTISOSLASHTIRILGAN AGROKOOPERATIV” TASHKIL ETISH ORQALI TA‘MINOT ZANJIRI BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH.....	248
Amirqulov Shuxrat Olimovich	
MAMLAKATIMIZDA OLIY TA‘LIM MUASSASALARINING MOLIYAVIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHI UCHUN ZAMONAVIY HUQUQIY ASOSLARI.....	254
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
TURIZMNING MADANIY-TARIXIY RESURLARI: ASOSIY TUSHUNCHALAR VA TAMOYILLAR	258
Ruzmanov Dilshod Usmanovich	
BARQAROR TURIZM DESTINATSIYALARINING SIG‘IMINI BAHOLASH METODIKASI.....	262
Ibroximov Nodirbek Xasanovich	
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ КАК ОСНОВА ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ	266
Хусаинов Равшан Рахимович	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ И ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	272
Раимова Муборак Джураевна	
“YASHIL IQTISODIYOT”NING ASOSIY XUSUSIYATLARI	276
Djumayev Asqar Xaydarovich	
RAQAMLI MARKETINGNING ISTE‘MOLCHI XULQ-ATVORIGA TA’SIRI.....	281
Raimova Muborak Jurayevna, Dilmurodov O‘tkir	
HUDUDNING IJTIMOIIY-IQTISODIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	287
SH.A. Buriyev	
SAVDO XIZMATLARINING ASOSIY FAOLIYAT KO‘RSATKICHLARI TIZIMINI BAHOLASH.....	291
Muxamedova Aziza Ravshanovna	
YASHIL IQTISODIYOT VA GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHI: YASHIL IQTISODIYOTNING IQLIM O‘ZGARISHINI YENGISHDAGI O‘RNI VA GLOBAL HAMKORLIK.....	295
Usmonov Murodjon Xolmurod o‘g‘li, Ulug‘bek Eshmaxmatov	
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА.....	299
Абдулов Дамир Рустамович	
ЎЗБЕКISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH ISTIQBOLLARI	305
Yuldashev Shamsiddin Qiyamiddinovich, Boliyeva Baxora Farxodovna	

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА: КОНЦЕПЦИИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	308
Туляганова Шахноза Самукджановна	
O‘TA ERTAGI TARVUZNING HIMOYALANGAN JOYLAR UCHUN MOSLANUVCHAN NAV VA DURAGAYLARINI AJRATISH, ULARNI TURLI O‘G‘IT ME‘YORLARIDA HOSILDORLIGI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	311
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Amirov Xamidulla Suyunovich, Umirova Durdona Muqum qizi	
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛОДООВОЩНОЙ ОТРАСЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ	315
Уралов Элшод, Вельм М.В.	
DEVELOPMENT STRATEGY AS A MODEL OF PROGRESS IN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	320
Abdiev Alimardon	
ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА.....	322
Мухаммадбобур Салимов	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATI RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR.....	326
Suyunov Jabbor Mahmudovich	
“SALOHIYAT” TUSHUNCHASINING MAZMUNI VA IQTISODIY-IJTIMOYIY MOHIYATI.....	331
Zoirov G‘olibjon Toshtemir o‘g‘li	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SUN‘IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	334
Salimov Muhammadbobur Qodir o‘g‘li	
O‘QUV JARAYONLARINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	337
Tilakov Sherzod	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAMOYILLARI ASOSIDA BOSHQARUV SIFATINI OSHIRISHDA YASHIL IQTISODIYOTNING AHAMIYATI.....	340
Sattarov Umirzoq, Ro‘ziev Zafar Ikromovich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O‘ZBEKISTONDA SANOAT XOM ASHYOLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH TENDENSIYALARI.....	343
Xazratov Sarvar Ibragimovich	
YURTIMIZDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KADRLAR TAYYORLASHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	348
G‘aniyev Shaxzod Shuhrat o‘g‘li, O‘rinov Diyorbek Xolmo‘min o‘g‘li	
QASHQADARYO VILOYATI O‘QUV MARKAZLARI VA KURSLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	353
Tilakov Sherzod Akbarovich	
SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT ISHLAB CHIQRISH VA SOTISH SIFATI HAMDA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARNI BOSHQARISH YO‘NALISHLARI.....	357
Ochilov Akram Odilovich, Ziyodullayeva Marjona Alisher qizi	
OMMAVIY TADBIRLAR YORDAMIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH: O‘ZBEKISTON VA XALQARO TAJRIBA.....	360
Ibragimov Sardorbek Xusanovich	
Анализ цифровой трансформации и её влияния на привлечение инвестиций в регионы Узбекистана.....	365
Рахмонова Дурдона Хасан кизи	
Korxonada moliyaviy salohiyatini baholashning statistik tahlili.....	370
M.O. Musurmonova	
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM OF THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	377
Kadirov Lutfulla Khalimovich	
PROBLEMS OF EMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET OF UZBEKISTAN AND STRATEGIC DIRECTIONS FOR THEIR SOLUTION	381
Sharopov Temirmalik Rustam o‘g‘li	

“YASHIL” IQTISODIYOT TAMOIYILLARI ORQALI QASHQADARYO VILOYATI SANOAT KOMPLEKSINI TAKOMILLASHTIRISH	385
U.Shukurov	
Foreign experiences in attracting investments in service industries	390
Hazratkulov Shahboz Boboqul oqli	
YASHIL IQTISODIYOTDA TA'LIMNING ROLI	394
Babayeva Lola Ibragimovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHI UCHUN DAVLAT TOMONIDAN YARATILAYOTGAN IMKONIYATLAR.....	398
Xudoyorov Azizbek Avaz o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI YAXSHILASHNING XORIY TAJRIBASI.....	404
Safarov Sh. S.	
IJTIMOIIY MENEJMENTDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	408
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, Davronova Farangiz	
«Государственный финансовый контроль: Казначейский контроль в бюджетном процессе и перспективы его развития».....	415
Файзуллаева Зилола Равшановна, Д.Х. Пулатов	
YANGI O'ZBEKISTONDA YASHIL RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING ASOSIY JIHATLARI.....	421
Urozoza Shaxlo Hasan qizi, Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	427
Safarov Shoxrux Sattor o'g'li	
PROSPECTS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF HUMAN RESOURCES IN UZBEKISTAN.....	431
Alimardonova Gulfizoda Alimardon kizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI TO'G'RI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI	434
Egamberdiyeva Salima Rayimovna	

YASHIL IQTISODIYOT VA GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI: YASHIL IQTISODIYOTNING IQLIM O'ZGARISHINI YENGISHDAGI O'RNI VA GLOBAL HAMKORLIK

Usmonov Murodjon Xolmurod o'g'li

Qarshi Davlat Universiteti

“Iqtisodiyot” yo'nalishi, 1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar:

Ulug'bek Eshmaxmatov

“Iqtisodiyot” kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil iqtisodiyotning global iqlim o'zgarishiga qarshi kurashdagi o'rni va uning global hamkorlikdagi ahamiyati tahlil etiladi. Yashil iqtisodiyot – atrof-muhitni muhofaza qilish, iqtisodiy o'sish va ijtimoiy barqarorlikni uyg'unlashtirgan iqtisodiy model sifatida iqlim o'zgarishini yengishda muhim rol o'ynaydi. Maqolada qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni boshqarish va barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirish kabi asosiy yo'nalishlar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, yashil iqtisodiyotni muvaffaqiyatli amalga oshirishda xalqaro hamkorlik va tegishli siyosatning tutgan o'rni asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, iqlim o'zgarishi, barqaror rivojlanish, qayta tiklanadigan energiya, energiya samaradorligi, chiqindilarni boshqarish, kam uglerodli iqtisodiyot, global hamkorlik, iqlimni himoya qilish, ekologik infratuzilmani rivojlantirish.

Abstract: This article analyzes the role of the green economy in combating global climate change and emphasizes its significance in international cooperation. As a model that integrates environmental protection, economic growth, and social sustainability, the green economy plays a key role in addressing climate-related challenges. The article discusses essential components such as the use of renewable energy sources, improvement of energy efficiency, waste management, and the development of sustainable agriculture. It further underlines the necessity of international collaboration and policy coordination for the successful implementation of green economy principles.

Key words: green economy, climate change, sustainable development, renewable energy, energy efficiency, waste management, low-carbon economy, global cooperation, climate protection, development of ecological infrastructure.

Аннотация: В данной статье анализируется роль зелёной экономики в борьбе с глобальными изменениями климата и подчеркивается её значение в контексте международного сотрудничества. Зелёная экономика, как экономическая модель, объединяющая защиту окружающей среды, экономический рост и социальную устойчивость, играет важную роль в решении климатических проблем. В статье рассматриваются ключевые элементы: использование возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, управление отходами и развитие устойчивого сельского хозяйства. Особое внимание уделяется необходимости международного сотрудничества и согласованной политики для успешной реализации принципов зелёной экономики.

Ключевые слова: зелёная экономика, изменение климата, устойчивое развитие, возобновляемая энергия, энергоэффективность, управление отходами, низкоуглеродная экономика, глобальное сотрудничество, защита климата, развитие экологической инфраструктуры.

KIRISH

Iqlim o'zgarishi hozirgi va kelajak avlodlar uchun jiddiy tahdid soluvchi global muammolardan biri hisoblanadi. Iqlimdagi o'zgarishlar nafaqat tabiiy tizimlarga, balki iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning barcha jabhalariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli, ushbu tahdidni bartaraf etish uchun keng qamrovli, innovatsion va barqaror yondashuvlarga ehtiyoj ortmoqda.

Yashil iqtisodiyot (green economy) – atrof-muhitni muhofaza qilish, iqtisodiy o'sish va ijtimoiy barqarorlikni uyg'unlashtirgan tizim sifatida iqlim o'zgarishini engishning samarali vositalaridan biri hisoblanadi. U – ekologik

xavfsizlikni ta'minlash, resurslardan oqilona foydalanish va iqtisodiy o'sishni muvozanatli yuritishni o'ziga xos asosiy tamoyil sifatida ilgari suradigan iqtisodiy modeldir. Ushbu yondashuv energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va tabiat resurslarini barqaror boshqarishga qaratilgan. Shuningdek, yashil iqtisodiyot ijtimoiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlab, iqlim o'zgarishini yengish jarayonida muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Ba'zi iqtisodchilar yashil iqtisodiyotni tashkil etilgan iqtisodiy maktablarning yo'nalishi yoki kichik sohasi sifatida baholaydi.

O'zbekiston iqlim o'zgarishlari, biologik xilma-xillikning yo'qolishi va yer degradatsiyasidan eng ko'p zarar ko'rayotgan davlatlardan biri hisoblanadi. Shu bois, hukumat iqlimga moslashtirilgan, ijtimoiy jihatdan integratsiyalashgan va ekologik barqaror iqtisodiy modelga o'tish bo'yicha barcha imkoniyatlarni safarbar qilmoqda.

Yaqinda qabul qilingan ekologik siyosat doirasida 2030-yilgacha mo'ljallangan Atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasi hamda 2019–2030-yillar uchun “yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyasi ishlab chiqildi. “Iqlim o'zgarishi va yashil iqtisodiyotga o'tish zarurati” sessiyasi doirasida BMT Taraqqiyot Dasturining Tabiat, iqlim va energetika bo'yicha dastur guruhi rahbari Laura Altinger moderatorlik qildi.

Sessiyada ishtirokchilar O'zbekistonda iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish va ularga moslashish uchun “yashil” iqtisodiyotga o'tish zarurligini, yashil o'sish bo'yicha aniq strategik doiralar va harakatlar rejasini ishlab chiqish hamda energetika, suv va qishloq xo'jaligida iqlim muammolariga barqaror yondashuvlarni tatbiq etish lozirligini muhokama qildilar. Shuningdek, tabiiy ofatlarga nisbatan barqarorlikni oshirish zarurati ham ko'tarildi.

Sessiya davomida O'zbekiston uchun iqlim o'zgarishini institutsional baholash natijalari ham ko'rib chiqildi. Xususan, davlat dasturlari va yirik infratuzilma loyihalarida sanoat ekologik bahosini (SEB) joriy etish, uglerod neytral iqtisodiyotga o'tishni qo'llab-quvvatlovchi islohotlar tahlil qilindi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Yashil iqtisodiyot va uni rivojlantirishga oid fundamental masalalarni o'rganishga doir ilmiy izlanishlar nafaqat xorijda, balki yurtimizda ham faol olib borilmoqda. Xususan, Nikolas Stern, John Houghton, Ed Peter, D. May, Mohammad P., K. Rajendra, S. P. Shukla kabi yetakchi xalqaro olimlar o'z asarlarida yashil iqtisodiyotning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur tahlil etgan.

Shuningdek, o'zbek olimlaridan F. Shodmonov, T. Oripov, A. Karimov, A. Nizamov, M. Tadjibaeva, M. Abdurahmonov kabi mutaxassislar ushbu yo'nalishda qator ilmiy tadqiqotlar olib borib, yashil iqtisodiyotni milliy iqtisodiyot modeliga integratsiyalash imkoniyatlarini o'rganib chiqqanlar.

TADQIQOT METODLARI

Ushbu tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlar va tahlil usullaridan foydalanildi: tizimli yondashuv, mantiqiy va qiyosiy tahlil, tizimli tahlil, monografik tahlil, kompleks yondashuv, ekspert baholash hamda ko'p variantli prognozlash metodlari. Tanlangan metodologiya tadqiqot obyekti bo'lgan yashil iqtisodiyot va iqlim o'zgarishi jarayonlariga chuqur va ko'p qirrali yondashuvni ta'minladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Atrof-muhit iqtisodiyoti va ekologik iqtisodiyot rivojlanishi asosida ilgari surilgan nazariy tamoyillarning iqtisodiy siyosatga joriy etilishi natijasida “yashil iqtisodiyot” tushunchasi shakllana boshladi. Mamlakatimizda ushbu yo'nalishda muhim qadam sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining ‘yashil’ iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi qarori qabul qilindi.

Mazkur qarorda belgilangan ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida “yashil iqtisodiyot”ni qo'llab-quvvatlashning moliyaviy va nomoliyaviy mexanizmlarini ishlab chiqish masalasi ko'zda tutilgan. Ayniqsa, ushbu siyosatda “yashil” iqtisodiyot tamoyillarini ta'lim va fanga integratsiyalash muhim yo'nalishlardan biri sifatida ajratilgan.

Bunga quyidagilar kiradi:

Ta'lim dasturlarini takomillashtirish: Oliy va o'rta maxsus ta'lim yo'nalishlari uchun o'quv dasturlariga yashil iqtisodiyot asoslari, qayta tiklanadigan energiya manbalarini joriy etish, “sof” transportni rivojlantirish va energiya tejamkorlik masalalarini kiritish;

O'quv adabiyotlarini ishlab chiqish: Har xil ta'lim bosqichlari uchun mos ravishda “yashil iqtisodiyot” mavzularini qamrab olgan yangi o'quv adabiyotlarini yaratish yoki mavjudlarini qayta nashr etish;

Kadrlar tayyorlash: Pedagog va ilmiy xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish kurslariga “Yashil texnologiyalar”, “Yashil mezonlar asosida ekologik me'yorashtirish”, “Qayta tiklanadigan energiya texnologiyalari”, “Energiya tejamkorligi va energiya samaradorligi muammolari” kabi mavzularni joriy etish;

Ilmiy tadqiqot va innovatsiyalar: Yashil texnologiyalar bo'yicha ilmiy izlanishlar va innovatsion ishlanmalarni qo'llab-quvvatlash, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) sohasini yashillashtirish.

“Yashil AKT” deganda, kompyuter texnologiyalari va aloqa vositalaridan foydalanishda ekologik xavfni minimallashtirish va maksimal ekologik foyda beruvchi texnologik yechimlarni joriy etish tushuniladi. Bunga energiya sarfini kamaytirish, AKT vositalarining xizmat muddatini uzaytirish, ularni xavfsiz utilizatsiya qilish, ikkilamchi foydalanish hamda serverlar va ma'lumotlar markazlarini qayta tiklanadigan energiya manbalariga ulash kabi chora-tadbirlar kiradi.

Jahon miqyosida «yashil iqtisodiyot» sektori hali ham nisbatan kichik ulushga ega bo'lsa-da, uning iqtisodiy salohiyati ortib bormoqda. Shu bois, ilmiy adabiyotlarda ushbu soha ko'pincha “yashil kurtaklar” tushunchasi bilan ham izohlanadi. Haqiqatdan ham, 2010-yilda global “yashil” sektor mahsulot va xizmatlarining umumiy qiymati 2 trillion AQSh dollarini yoki jahon yalpi ichki mahsulotining 2,7 foizini, foydasi 530 milliard AQSh dollarini, ushbu sohada band bo'lganlar soni esa 10 million kishini tashkil etgan(1-jadval).

1-jadval. “Yashil iqtisodiyot” konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari.

BOSQICHLAR	YILLAR	ASOSIY G'OYALAR
1	1950-1960	Iqtisodiyotning atrof-muhit va insonga salbiy ta'sirini anglab yetish.
2	1960-1970	Inson uchun qulay atrof-muhit va tabiiy resurslarni saqlab qolish maqsadida tejamkor (ratsional) iqtisodiyotni shakllantirish.
3	1980-1990	Iqtisodiy o'sish va sanoat rivojlanishining ekologik jihatdan moslashishi iqtisodiyot nuqtai nazaridan maqsadga muvofiqligi.
4	2000-2010	“Erkin bozor”ning biosfera resurslarini saqlab qolish va ijtimoiy adolat manfaatlarini himoya qilish, uzoq muddatli davrda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda o'z-o'zini tartibga solishga qodirmasligi.

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirining birinchi o'rinbosari Ilhom Norqulov o'z bayonotida quyidagicha ta'kidladi:

“Ishonchim komilki, biz ogohlantirish xabarini qanchalik tez olsak va “yashil iqtisodiyot” yondashuvlarini joriy etishga qanchalik erta tayyorgarlik ko'rsak, iqtisodiyotimiz shunchalik raqobatbardosh bo'ladi.”

Uning so'zlariga ko'ra, mamlakat hozirgi kunda ilg'or jahon tajribasini o'rganmoqda va qurilishda energiya samaradorligini ikki baravar oshirish bo'yicha yo'nalishlarni izlamoda. Bu esa modernizatsiyalash zarur bo'lgan asosiy sohalardan biri hisoblanadi.

2025-yil 17-yanvar kuni Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universitetida “Atrof-muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyot yili” munosabati bilan yirik xalqaro tadbir bo'lib o'tdi. Tadbir Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi Taraqqiyot Dasturi (BMTTD) hamkorligida, Global Ekologik Fond moliyaviy ko'magida tashkil etildi.

Ushbu doirada ikki xalqaro loyiha ishga tushirildi, ularning umumiy byudjeti 2030-yilgacha qariyb 6,5 million AQSh dollarini tashkil etadi. Loyihalardan biri – “Biologik xilma-xillikni saqlash bo'yicha Milliy strategiya va harakatlar rejasini hamda 7-Milliy hisobotni yangilashni qo'llab-quvvatlash bo'yicha kompleks dastur” – 69 ta davlatda, jumladan, O'zbekistonda ham amalga oshirilayotgan global loyihaning bir qismidir. Mazkur tashabbus biologik xilma-xillikni muhofaza qilish borasidagi strategik hujjatlarni ishlab chiqish va takomillashtirishda mamlakatlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.

O'zbekistonda ushbu loyiha doirasida Global bioxilma-xillik asoslari hamda milliy sharoitlarga moslashtirilgan yangilangan strategik maqsadlar asosida Milliy strategiya va Harakatlar rejasini ishlab chiqish ko'zda tutilmoqda.

Shuningdek, Prezidentimiz tashabbusi bilan 2025-yil mamlakatda “Atrof-muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyot yili” deb e'lon qilinishi barqaror rivojlanish sari qat'iy harakatlarimizni yana bir bor namoyon etdi.

Biz bioxilma-xillikni saqlash va ekotizimlarni tiklashga qaratilgan ushbu ikki yirik loyihani chuqur qadrlaymiz. Xususan, G'arbiy Tyanshan, Nurota va Qug'itog' tog' tizmalarida ekotizimlarni mustahkamlash, bioxilma-xillikni saqlash tashabbuslari, shuningdek, biologik xilma-xillikni saqlashga oid Milliy strategiya va harakatlar rejasini ishlab chiqish O'zbekistonning uzoq muddatli strategik maqsadlarini belgilashda muhim bosqich sanaladi.

Ushbu maqsadlar Global bioxilma-xillikni saqlash dasturi doirasidagi ilg'or xalqaro yondashuvlarga mos ravishda amalga oshiriladi. BMT Taraqqiyot Dasturi va Xalqaro Tabiatni Muhofaza Qilish Ittifoqining ilg'or tajribalari va ilmiy asoslariga tayanib olib borilayotgan bu tashabbuslarning mamlakatimiz bioxilma-xilligini saqlashga xizmat qiluvchi amaliy natijalarga olib kelishiga ishonchimiz komil.

XULOSA VA TAKLIFLAR

“Yashil iqtisodiyot” mintaqaviy rivojlanishni jadallashtiradi, ijtimoiy barqarorlikka erishish imkonini yaratadi va ushbu yo‘nalishdagi tarmoqlarda yangi ish o‘rinlarining yaratilishi orqali iqtisodiy salohiyatni oshirishga xizmat qiladi. Bu model, ayniqsa, iqtisodiy taraqqiyotni rag‘batlantirishda, yalpi ichki mahsulotning o‘shirishini ta‘minlashda, mamlakat daromadlarini oshirishda, aholining bandligini kengaytirishda va ishsizlik darajasini pasaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayoni iqlim o‘zgarishi, foydali qazilmalar zaxiralarning kamayishi hamda suv resurslari tanqisligi kabi global tahdidlar xavfini kamaytirishga hissa qo‘shadi.

Biroq, dunyo taraqqiyotini umumiy manzarada tahlil qilgan holda quyidagi xulosaga kelish mumkin: agar bugungi kunda o‘zining qudrat cho‘qqisiga chiqqan global sivilizatsiya iqtisodiy rivojlanishda ekologik yo‘naltirilgan modelni tanlamasa, globallashtirish sharoitida butun sayyoramiz asta-sekin tanazzulga yuz tutishi, hatto butunlay yo‘q bo‘lib ketishi xavfi paydo bo‘ladi.

Shu bois, insoniyat oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri sifatida yashil iqtisodiyot tamoyillarini amaliyotga keng joriy etish, barcha sohalarda ekologik yondashuvlarni kuchaytirish va xalqaro miqyosda barqaror taraqqiyotga yo‘naltirilgan strategik qarorlar qabul qilish zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi (UNDP) rasmiy veb-sayti – <https://www.undp.org>
2. “2024-yil – Atrof-muhitni muhofaza qilish va ‘yashil iqtisodiyot’ yili” [Gazeta.uz, 20-noyabr 2024-yil]. – <https://www.gazeta.uz/oz/2024/11/20/yil/>
3. Shodmonov, D. F. Iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashda yashil iqtisodiyotning roli.
4. Oripov, A. T. O‘zbekistonda yashil iqtisodiyot va uning barqaror rivojlanishga ta’siri.
5. Karimov, M. A. Yashil iqtisodiyot va O‘zbekistonning ekologik barqarorligi.
6. Nizamov, N. A. Iqlim o‘zgarishi va O‘zbekistonda barqaror rivojlanish.
7. Tadjibaeva, T. M. Yashil iqtisodiyot va ekologik moliya.
8. Abdurakhmanov, Sh. M. Yashil iqtisodiyot va iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashda innovatsiyalar.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. aprel. № 3. navbatdan tashqari son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>